

Penerapan Interpolasi Spline Kubik pada Data Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi KPK (2004–2025)

Yahya Kamil Fitaroq[‡], Fatma Rohilda, Muhammad Firoz Albani, Maylafaiza Rahya Islami, Sigit Dwi Prabowo, Rifqi Aulya Rahman

Department of Statistics, Lambung Mangkurat University, Indonesia

[‡]corresponding author: 2411017210011@mhs.ulm.ac.id

Abstract

This study investigates the application of cubic spline interpolation to analyze trends in the annual corruption investigation data published by the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK). The dataset, covering the period 2004–2025, exhibits substantial fluctuations, including abrupt increases and decreases that complicate traditional time-series analysis. Cubic spline interpolation is employed to reconstruct smooth and continuous curves, enabling clearer identification of underlying patterns and supporting the estimation of missing or unstable values. An initial assessment using data from 2005–2017 demonstrates that the spline model performs well in periods with stable trends, yielding a Mean Absolute Percentage Error (MAPE) of 18.62 percent, which falls within the “Good” accuracy category. The model achieves particularly high precision in years with gradual changes, while larger deviations occur in periods characterized by sharp structural shifts. The interpolation is further applied to estimate the values for 2019–2023, revealing a smooth projected trajectory that contrasts with the substantial decline observed in the actual data, highlighting the limitations of spline models in capturing abrupt external shocks. Overall, the findings show that cubic spline interpolation is effective for smoothing, visualizing, and completing incomplete corruption-enforcement time-series data, while emphasizing the need for complementary approaches when dealing with highly volatile or policy-driven patterns.

Keywords: Cubic Spline, Interpolation, Corruption Statistics, Time-Series Analysis, KPK Data.

1. Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara berkala mempublikasikan statistik penindakan tindak pidana korupsi (TPK) sejak tahun 2004 hingga 2025, termasuk di dalamnya data jumlah penyelidikan yang dilakukan setiap tahun (kpk.go.id). Berdasarkan data tersebut, tren penyelidikan menunjukkan fluktuasi antartahun yang cukup tajam, dengan periode-periode peningkatan signifikan diikuti oleh penurunan yang relatif drastis. Pola yang tidak stabil ini mengindikasikan bahwa dinamika penyelidikan bersifat non-linear dan dipengaruhi oleh berbagai kondisi kelembagaan maupun konteks kebijakan yang berubah dari waktu ke waktu.

Dalam literatur metodologis, metode spline, termasuk cubic spline, truncated spline, dan penalized spline, merupakan salah satu pendekatan nonparametrik yang efektif untuk memodelkan fenomena dengan pola non-linear dan titik perubahan (*knots*) yang tidak teratur. Spline memungkinkan pembentukan kurva halus yang menyesuaikan bentuk data tanpa menghasilkan osilasi berlebihan yang umum pada model polinomial berderajat tinggi. Studi internasional menunjukkan bahwa spline memberikan performa prediksi dan stabilitas estimasi yang baik pada data regresi nonparametrik dan model longitudinal (Yilmaz et al., 2020; Gascoigne et al., 2025).

Pada konteks Indonesia, penerapan spline dalam penelitian sosial, ekonomi, dan kesehatan mulai berkembang. Nurhuda et al. (2022) menunjukkan penggunaan truncated spline dalam pemodelan nonparametrik berbasis simulasi. Penelitian Syahrul et al. (2023) membandingkan performa kernel dan spline dalam memodelkan hubungan sosial-ekonomi, sedangkan Usrah et al. (2022) menerapkan penalized spline untuk memodelkan pertumbuhan balita. Studi lain seperti Pratiwi & Wijaya (2022) serta Mocodompis et al. (2023) menunjukkan bahwa spline dapat menangkap fluktuasi data makro-sosial seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB antarwilayah.

Meskipun demikian, berdasarkan telaah literatur, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menerapkan metode spline pada data penindakan TPK KPK. Celah penelitian ini penting karena data TPK memiliki karakteristik unik: multikategori, longitudinal (2004–2025), dengan volatilitas tinggi dan perubahan pola yang tidak beraturan. Ketiadaan penelitian serupa menandakan adanya peluang kontribusi baru baik dari sisi metodologis, yaitu melihat kecocokan spline dalam menganalisis tren penindakan korupsi, maupun dari sisi kebijakan publik, khususnya dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika kinerja penindakan KPK.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan metode spline pada dataset penindakan Tindak Pidana Korupsi (TPK) KPK periode 2004–2025, pada variabel penyelidikan. Penerapan spline diharapkan menghasilkan estimasi tren yang lebih halus dan adaptif terhadap perubahan lokal, mengidentifikasi titik-titik perubahan penting (*knots*), serta menyediakan landasan analitis untuk mendukung evaluasi kinerja kelembagaan dan perumusan kebijakan antikorupsi berbasis data.

2. Metodologi

2.1 Bahan dan Data

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari website resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada laman publikasi statistik. Data yang digunakan merupakan “Data Tren Tahapan Proses Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi”. Variabel yang digunakan terdiri dari dua kategori, yaitu jumlah kasus pada tahap penyelidikan. Data yang tersedia dalam bentuk deret waktu yang mencatat jumlah kasus setiap tahun, yaitu data dari tahun 2004-2025.

Tabel 1. Tren Tahunan Penyelidikan KPK (2004–2025)

Tahun	Penyelidikan
2004	23
2005	29
2006	36
2007	70
2008	70
2009	67
2010	54
2011	78
2012	77
2013	81
2014	80
2015	87
2016	96
2017	123
2018	164
2019	142
2020	111
2021	119
2022	113
2023	127
2024	73
2025	31

2.2 Metode Penelitian

2.2.1 Metode Interpolasi Spline Kubik

Interpolasi merupakan teknik untuk membentuk fungsi yang mendekati pola hubungan antar data sehingga nilai di titik-titik tertentu dapat diperkirakan secara lebih halus. Dalam analisis deret waktu, interpolasi digunakan ketika data tidak lengkap, memiliki perubahan mendadak, atau pola yang tidak stabil. Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan ialah spline kubik.

Spline kubik adalah metode interpolasi untuk menghubungkan titik-titik data.

Spline kubik yaitu salah satu bentuk spline yang paling banyak digunakan dalam bidang rekayasa. Dalam fungsi spline kubik, setiap pasang titik di interpolasi. Spline kubik adalah fungsi kubik sepotong-sepotong yang memiliki sifat bahwa turunan pertama dan kedua dapat dipaksa untuk kontinu. Tidak seperti pendekatan polinomial berurutan dengan titik persimpangan bergerigi. Spline kubik digunakan secara luas dalam desain dan pembuatan dengan bantuan komputer dalam menciptakan permukaan yang halus saat disentuh dan dilihat. Spline kubik dipasang ke serangkaian titik. Yang disebut simpul, yang memberikan bentuk dasar objek yang dirancang atau dibuat (Sofiyani & Permanasari, 2023).

Misalkan $(x_j, y_j); j = 0, \dots, n$ adalah $n + 1$ simpul berbeda dengan $x_0 < x_1 < \dots < x_n$. Fungsi $f(x)$ yaitu spline kubik jika ada n polinomial kubik $f_i(x)$ dengan koefisien a_j, b_j, c_j, d_j yang memenuhi:

$$f(x) = f_j(x) = a_j + b_j(x - x_j) + c_j(x - x_j)^2 + d_j(x - x_j)^3 \text{ untuk } x_j \leq x \leq x_{j+1}, j = 0, 1, 2, \dots, n - 1$$

$$f(x_j) = y_j, j = 0, 1, \dots, n.$$

$$f(x_{j+1}) = f_{j+1}(x_{j+1}), j = 0, 1, 2, \dots, n. j = 0, 1, \dots, n.$$

$$f'(x_{j+1}) = f'_{j+1}(x_{j+1}), j = 0, 1, 2, \dots, n. j = 0, 1, \dots, n.$$

$$f''(x_{j+1}) = f''_{j+1}(x_{j+1}), j = 0, 1, 2, \dots, n. j = 0, 1, \dots, n.$$

2.2.2 Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) merupakan ukuran kesalahan prediksi yang banyak digunakan untuk mengevaluasi akurasi hasil estimasi suatu model. MAPE menghitung rata-rata kesalahan absolut antara nilai aktual dan nilai estimasi, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap nilai aktual. Kelebihan utama MAPE terletak pada kemudahan interpretasinya, konsistensinya dalam membandingkan model berbeda, serta kemampuannya memberikan gambaran jelas mengenai tingkat akurasi prediksi dibandingkan nilai realisasi (Nabillah & Ranggadara, 2020). Secara matematis, MAPE dirumuskan sebagai berikut:

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{k=2}^n \left| \frac{x^{(0)}(k) - \hat{x}^{(0)}(k)}{x^{(0)}(k)} \right| \times 100\%$$

Keterangan :

$x^{(0)}(k)$: Nilai aktual

$\hat{x}^{(0)}(k)$: Nilai Forecast

Tabel berikut menunjukkan kategori akurasi berdasarkan nilai MAPE:

Tabel 2. Kategori Akurasi Model Berdasarkan Rentang MAPE

MAPE Range	Forecast Accuracy
MAPE < 10%	Very Good
10% ≤ MAPE < 20%	Good
20% ≤ MAPE < 50%	Average

MAPE \geq 50%	Poor
-----------------	------

Melalui pengukuran ini, peneliti dapat menilai sejauh mana spline kubik mampu menghasilkan estimasi yang akurat. Semakin kecil nilai MAPE, semakin baik kinerja model dalam merekonstruksi pola data. Klasifikasi MAPE tersebut memberikan acuan objektif untuk menilai kelayakan hasil interpolasi yang diperoleh.

Dalam konteks penelitian ini, MAPE berfungsi untuk mengukur kemampuan spline kubik dalam merepresentasikan dinamika dan fluktuasi data penegakan hukum KPK. Nilai MAPE yang dihasilkan menjadi indikator utama untuk menilai apakah interpolasi yang dilakukan memberikan hasil yang memadai dan dapat digunakan sebagai dasar analisis lanjutan dalam penelitian. Dengan demikian, MAPE berperan sebagai ukuran evaluatif yang memastikan bahwa model yang diterapkan menghasilkan representasi data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menerapkan metode interpolasi spline kubik pada data Penyelidikan KPK. Analisis dilakukan dalam dua tahap. Pertama, dilakukan uji coba interpolasi menggunakan data tahun 2005–2017 untuk menilai kemampuan spline kubik mengikuti pola tren aktual. Tahap kedua adalah penerapan spline untuk mengestimasi nilai yang diasumsikan hilang pada rentang 2019–2023 dengan menggunakan data lengkap tahun 2004–2018 dan 2023–2025. Hasil interpolasi pada kedua tahap ini kemudian dibandingkan dan dibahas untuk melihat tingkat kelayakan metode spline dalam analisis data deret waktu tahunan KPK.

3.1 Uji Coba Interpolasi Spline Kubik (2005-2017)

Pada penelitian ini diterapkan metode interpolasi spline kubik untuk mengestimasi jumlah kasus penyelidikan KPK pada periode 2005–2017. Uji coba ini dilakukan untuk menilai kemampuan metode interpolasi spline dalam mengikuti pola tren tahunan pada data aktual. Hasil lengkap koefisien spline beserta nilai interpolasinya ditampilkan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Hasil Uji Coba Interpolasi Spline Kubik

Tahun	Penyelidikan Aktual	b0	b1	b2	b3	Penyelidikan Interpolasi
2005	29	5,28E+10	-7,9E+07	39370,49	-6,54169	7,249908447
2006	36	2,35E+10	-3,5E+07	17551,49	-2,91667	50,50004196
2007	70	2,02E+10	-3E+07	15050,83	-2,5	54,66668701
2008	70	-1,6E+10	24223841	-12055,8	2	76,33337402
2009	67	-2,7E+10	40344674	-20086	3,333329	58,00003815
2010	54	1,02E+10	-1,5E+07	7537,831	-1,25	72,16667366

2011	78	2,17E+10	-3,2E+07	16090,83	-2,66667	62,66666031
2012	77	-1,4E+10	20257489	-10064,2	1,666667	83,66664314
2013	81	-2E+09	3033759	-1508,42	0,25	77,16666698
2014	80	-4,8E+09	7094980	-3523,66	0,583333	83,16666603
2015	87	-6,8E+09	10131756	-5032,83	0,833333	83,33333492
2016	96	-8,2E+09	12169954	-6042,34	1,000001	99,33333492
2017	123	-1,5E+10	22327178	-11081,5	1,83333	118,0000286

Hasil pada Tabel 3 menunjukkan bahwa spline kubik bekerja sangat baik pada periode 2013–2017, di mana nilai interpolasi hanya berbeda 3–5 poin dari nilai aktual. Pada periode tersebut, tren relatif stabil sehingga spline dapat menangkap pola kelengkungan kurva secara konsisten. Perbedaan terbesar terjadi pada tahun 2005 dan 2010, ketika nilai interpolasi cukup jauh dari nilai aktual. Tahun 2005 memiliki nilai aktual yang rendah (29), sehingga selisih kecil saja menghasilkan galat persentase yang besar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hariski et al. (2024) yang menunjukkan bahwa interpolasi spline kubik menghasilkan MAPE sangat rendah pada data topografi laut meskipun sensitivitas terhadap jarak titik masih ada.

Selain itu, perubahan tren pada 2005–2007 cukup ekstrem sehingga kurva spline harus “membengkok” secara tajam, yang tercermin dari nilai koefisien b_0 dan b_1 yang sangat besar. Koefisien spline yang ekstrem pada beberapa tahun tersebut menunjukkan adanya kelengkungan tinggi pada data asli, konsisten dengan fluktuasi data Penyelidikan KPK pada periode tersebut. Penelitian lain oleh Raju et al. (2025) juga mencatat bahwa natural cubic spline efektif untuk deret waktu dengan data sparse, tetapi dapat mengalami overfitting saat banyak titik sambung (knots) digunakan.

3.2 Evaluasi Akurasi Model Menggunakan MAPE

Evaluasi akurasi hasil interpolasi dilakukan menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Nilai APE dihitung untuk setiap tahun, kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh nilai MAPE keseluruhan. Hasil perhitungannya disajikan pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Nilai APE dan MAPE Interpolasi Penyelidikan (2005–2017)

Tahun	Penyelidikan Aktual	Penyelidikan Interpolasi	APE
2005	29	7,249908	75,00%
2006	36	50,50004	40,28%
2007	70	54,66669	21,90%
2008	70	76,33337	9,05%
2009	67	58,00004	13,43%
2010	54	72,16667	33,64%
2011	78	62,66666	19,66%
2012	77	83,66664	8,66%
2013	81	77,16667	4,73%

2014	80	83,16667	3,96%
2015	87	83,33333	4,21%
2016	96	99,33333	3,47%
2017	123	118	4,07%
		MAPE	18,62%

Nilai MAPE sebesar 18,62% termasuk dalam kategori Good ($10\% \leq \text{MAPE} < 20\%$), yang berarti spline kubik cukup baik digunakan sebagai metode interpolasi deret waktu tahunan, khususnya untuk melengkapi data hilang atau memperhalus pola tren. Periode 2013–2017 menunjukkan nilai APE yang sangat kecil ($<5\%$), sehingga interpolasi pada fase yang stabil dapat dilakukan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Temuan ini sejalan dengan studi oleh Asthana et al. (2025) yang menerapkan natural cubic spline dalam peramalan curah hujan dan menunjukkan bahwa cubic spline memberikan pola data yang cukup akurat serta cocok untuk menangani variasi tren data waktu-sering.

Sementara itu, galat terbesar terdapat pada tahun 2005 dengan APE sebesar 75%, yang muncul karena nilai aktual pada tahun tersebut sangat kecil dan tren mengalami perubahan tajam. Hal ini konsisten dengan temuan Hariski et al. (2024) yang menunjukkan bahwa meskipun interpolasi spline kubik mampu menangkap bentuk kurva dengan sangat baik pada segmen data yang halus, metode ini cenderung kurang akurat pada bagian data yang memiliki lonjakan ekstrem atau perubahan yang tajam antar titik.

3.3 Hasil Interpolasi (2019-2023)

Interpolasi spline kubik kemudian diterapkan untuk mengestimasi nilai Penyelidikan KPK pada periode 2019–2023 yang diasumsikan hilang. Pemilihan periode ini didasarkan pada data aktual yang menunjukkan penurunan tren secara tiba-tiba, sehingga bagian ini menjadi fokus utama untuk menilai kemampuan spline dalam menangkap pola yang tidak stabil. Hasil perhitungan interpolasi untuk tahun 2019–2023 disajikan pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Hasil Interpolasi Spline Kubik

Tahun	Penyelidikan Interpolasi
2019	215
2020	243
2021	172
2022	147
2023	113

Hasil interpolasi pada Tabel 5 menunjukkan bahwa tahun 2019 dan 2020 menjadi titik puncak dengan nilai masing-masing 215 dan 243 kasus, sejalan dengan tren pertumbuhan data asli yang meningkat tajam menuju 2018 dan 2025. Spline kubik mampu menangkap pola kenaikan tersebut melalui kelengkungan kurva yang halus.

Setelah 2020, interpolasi memperlihatkan penurunan yang cukup signifikan, yaitu 172 kasus pada 2021, kemudian menurun menjadi 147 pada 2022 dan 113 pada 2023.

Pola ini konsisten dengan tren historis yang juga menunjukkan beberapa fase kontraksi sebelum kembali meningkat pada 2024–2025. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sofiyani dan Permanasari (2023) yang melaporkan bahwa spline kubik mampu menghasilkan estimasi deret waktu yang akurat dengan tingkat kesalahan yang stabil, terutama ketika digunakan untuk memodelkan data yang mengalami pola naik-turun moderat.

Karakteristik dasar spline kubik yang menghasilkan kurva smooth membuat perubahan nilai hasil interpolasi tidak terlalu tajam meskipun data asli pada periode 2021–2023 menunjukkan fluktuasi yang lebih besar. Seluruh nilai interpolasi berada dalam rentang yang wajar dan tidak menampilkan nilai ekstrem, mengindikasikan stabilitas metode dalam menghadapi data yang bergejolak. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Yu (2023) yang menunjukkan bahwa interpolasi spline efektif dalam menstabilkan pola deret waktu sebelum proses pemodelan lanjutan, terutama pada data yang bersifat volatil seperti harga saham. Dengan demikian, interpolasi tahun 2019–2023 menggambarkan bahwa spline kubik dapat memberikan estimasi tren yang halus, stabil, dan konsisten dengan dinamika jangka panjang data Penyelidikan KPK.

Gambar 1. Grafik Perbandingan Data Aktual dan Hasil Interpolasi Spline Kubik untuk Kasus Penyelidikan KPK (2004–2025)

Grafik di atas menampilkan perbandingan antara data Penyelidikan KPK aktual tahun 2004–2025 dengan hasil interpolasi spline kubik pada periode 2019–2023. Kurva biru menggambarkan nilai aktual, sedangkan kurva merah menunjukkan hasil interpolasi pada tahun-tahun yang diasumsikan fluktuatif. Secara umum, tren aktual menunjukkan pola kenaikan bertahap pada periode 2004–2009, diikuti fase fluktuasi stabil antara tahun 2010 hingga 2016. Pada periode ini, jumlah penyelidikan bergerak dalam rentang 54–96 kasus per tahun dengan perubahan yang relatif halus, sehingga menghasilkan kelengkungan data yang cocok untuk dimodelkan menggunakan spline

kubik. Mulai tahun 2017 hingga 2018, terjadi lonjakan yang signifikan, di mana nilai penyelidikan meningkat tajam hingga mencapai puncaknya pada tahun 2018. Setelah itu, data aktual justru menunjukkan penurunan yang cukup drastis, mencapai 31 kasus pada tahun 2025.

Pada sisi lain, kurva hasil interpolasi spline kubik memperlihatkan pola yang berbeda, terutama pada periode 2019–2020. Spline kubik memproyeksikan kenaikan lanjutan dari tren sebelumnya, menghasilkan prediksi 215 kasus pada 2019 dan meningkat hingga 243 kasus pada 2020. Hal ini merupakan konsekuensi matematis dari sifat spline kubik yang sensitif terhadap kelengkungan data sebelum titik interpolasi. Karena periode 2016–2018 menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, spline memperkirakan tren tersebut berlanjut secara mulus sehingga menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi daripada data aktual. Setelah tahun 2020, spline memperlihatkan pola penurunan bertahap hingga mencapai 113 kasus pada tahun 2023, tetap menjaga kontinuitas dan kelancaran kurva sesuai karakteristik dasar metode spline.

Perbandingan antara tren aktual dan hasil interpolasi menunjukkan bahwa spline kubik memberikan estimasi yang halus dan matematis konsisten, namun kurang mampu menangkap perubahan struktural yang terjadi pada periode 2019–2023. Penurunan aktual dalam periode tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, serta pergeseran kebijakan kelembagaan. Perubahan-perubahan ini menghasilkan perubahan tren yang tajam dan bersifat non-linier, sehingga tidak dapat diantisipasi oleh metode interpolasi murni yang hanya bergantung pada pola historis.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian performa, interpolasi spline kubik menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam merepresentasikan pola deret waktu Penyelidikan KPK. Nilai MAPE sebesar 18,62 persen menempatkan akurasi model dalam kategori Good, sehingga tingkat kesalahan estimasi berada pada batas yang dapat diterima secara statistik. Dengan demikian, spline kubik dapat dianggap mampu mengikuti struktur data historis dengan tingkat keyakinan sebesar 81,38 persen.

Ketika diterapkan untuk mengestimasi nilai tahun 2019–2023, spline kubik menghasilkan nilai yang konsisten dengan arah tren yang terbentuk dari periode historis 2004–2018 serta informasi tambahan dari 2024–2025. Secara matematis, hasil interpolasi yang diperoleh merupakan kurva halus yang memenuhi syarat kontinuitas turunan pertama dan kedua, sehingga nilai prediksi yang dihasilkan merupakan representasi paling stabil dan konsisten dengan pola data yang tersedia.

Secara keseluruhan, interpolasi spline kubik dapat digunakan untuk memetakan kembali tren Penyelidikan KPK pada periode 2019–2023 berdasarkan struktur pola jangka panjang. Hasil interpolasi tersebut dapat dipandang sebagai estimasi

matematis yang reliabel, dengan tingkat akurasi yang memadai dan sesuai dengan karakteristik data deret waktu yang bersifat fluktuatif namun tetap memiliki kelanjutan pola historis.

4.2 Saran

Saran pada penelitian ini adalah agar metode interpolasi spline kubik dilengkapi dengan pendekatan lanjutan ketika data menunjukkan perubahan tren yang tidak stabil. Metode seperti ARIMA, regresi spline adaptif, atau model berbasis machine learning dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi estimasi. Penelitian selanjutnya juga disarankan mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau dinamika politik yang dapat memengaruhi fluktuasi data. Selain itu, perbandingan dengan metode interpolasi lain seperti linear, polynomial, atau B-spline dapat membantu menentukan teknik yang paling sesuai untuk karakteristik data KPK. Metode ini juga dapat diterapkan pada variabel penanganan kasus lainnya untuk menilai konsistensi performanya. Terakhir, validasi dengan data yang lebih panjang atau data terbaru perlu dilakukan agar hasil penelitian memiliki ketepatan dan generalisasi yang lebih kuat.

Daftar Pustaka

- Asthana, A., Tiwari, A., & Ahmed, S. S. (2025). An Application of Natural Cubic Spline for the Prediction and Forecasting of Rainfall in Uttar Pradesh, India. *Asian Journal of Probability and Statistics*, 27(5), 32-41.
- Gascoigne C., Riebler A., & Smith T. (2025). Smooth predictions for age-period-cohort models: a comparison between splines and random process. *BMC Medical Research Methodology*, 25(177).
<https://bmcmmedresmethodol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12874-025-02629-8>.
- Hariski, M., Kurnia, N., & Yudhi. (2024). Interpolasi Spline Kubik untuk Memperkirakan Kedalaman Laut di Perairan antara Teluk Suak dan Pulau Lemukutan. *Jurnal Matematika Murni dan Terapan*, 18(1), 1-13.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, Oktober 16). *Statistik penindakan Tindak Pidana Korupsi (TPK) 2004–2025*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.
- Kosmaryati & Mujiati D. K. (2021). Semiparametric Penalized Spline Regression for Bi-Response Longitudinal Data with an Application in Crime Study (working paper / institutional PDF). <https://statistics.uii.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/Mujiati-DK-Semiparametric-Penalized-Spline-Regression-for-Bi-Response-Longitudinal-Data-with-An-Application-in-Crime-Study.pdf>.
- Nabillah, I., & Ranggadara, I. (2020). Mean absolute percentage error untuk evaluasi hasil prediksi komoditas laut. *Journal of Information System*, 5(2), 250-255.

- Nurhuda G., Wasono ., & Nohe D. A. (2022). Nonparametric Regression Modeling Based on Spline Truncated Estimator on Simulation Data. *Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi*, 19(1), 172-182.
- Raju, M., Linhoss, A., & Osorio, R. J. (2025). Quantifying model output uncertainty from sparse input data: a case study in the Mississippi sound and mobile bay. *Discover Applied Sciences*, 7(891), <https://doi.org/10.1007/s42452-025-07538-5>.
- Sofiyani, S., Permanasari, Y. (2023). Penerapan Metode *Cubic Spline Interpolation* untuk Menentukan Peluang Kematian pada Tabel Mortalita. *Jurnal Riset Matematika(JRM)*, 3(1), 29-37.
- Syahrul et al. (2024). Perbandingan Regresi Nonparametrik Kernel dan Spline pada Pemodelan Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita di Indonesia. *Indonesian Journal of Applied Statistics and Data Science*, 1(1). <https://jurnal.unram.ac.id/index.php/ijasds/en/article/view/5725>.
- Tran, N. N. H. (2025). Short-Term Forecasting of Student Dropout Trends Using Minimal-Data Predictive Modeling. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 5(3), 1237-1244.
- Usrah M. J., Islamiyati A., & Anisa (2022). Analisis Perubahan Berat Badan Balita dengan Estimator Penalized Spline Kuadratik. *ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application*. <https://journal-old.unhas.ac.id/index.php/ESTIMASI/article/view/11459>.
- Yilmaz E., Ahmed S. E., & Aydin D. (2020). A-Spline Regression for Fitting a Nonparametric Regression Function with Censored Data. *Stats*. <https://doi.org/10.3390/stats3020011>.
- Yu, X. (2023). *Application research of spline interpolation and ARIMA in the field of stock market forecasting*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.10759>.